

光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析(修订稿)

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

光是一种粒子还是一种波?还是真的具有波粒二象性?我们可以理解唯象理论的量子力学吗?但若换一个思考角度,认同物质可能是可以无限细分的概念,我们可以得出光量子可能具有粒子性.该文在论述量子力学理论概念上的缺陷及光的波动性理论缺陷的同时,分析了存在隐变量和系综的可能性,结合反粒子和对称性,以光量子的层级和结构复合性为切入点,从粒子团的角度阐明了干涉、衍射、偏振产生的原因,并解释了不确定性关系、概率波和退相干等产生的原因,指出了量子力学符合多因多果的因果律.该假说初步把微观世界的物理规律纳入到了宏观世界的物理规律之中,以尝试开辟理论统一另外的可能路径.

关键词: 波粒二象性;粒子性;隐变量;反粒子;因果律;

中图分类号: 041 **文献标识码:** A

PACS: 03.65.-w, 05.30.Ch, 42.50.-p, 75.10.Jm

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

物质可以无限细分吗?这仿佛是一个哲学问题,但绝对是一个物理问题.不片面地思考这个问题我们至少要持有两种观点:一是物质是由基本的微粒构成的,不可能无限细分下去.另一种观点显然是物质是可以无限细分下去,所谓的基本微粒是由更小的微粒以某种形式结合在一起的.但到目前为止,我们仿佛陷入了第一种观点之中.这也可能是我们不能理解量子力学的诸多现象的原因,比如光子为什么会有我们认为是波粒二象性?

2 量子力学理论概念上的弱点和缺陷

对量子力学理论的解释,是这门学科中存在的一个重大问题.自从量子力学产生以来,这个问题一直是物理学界中争论的中心问题之一,问题不在于目前量子力学理论是否正确,量子力学的正确性已为大量实验事实所验证.问题在于:量子力学理论是否是完备的^{[1]225}.

2.1 波粒二象性问题.以光为例.光到底是什么,是一种粒子还是一种波?17世纪,科学界已经形成了两种学说.一种是光的微粒说,认为光是从光源发出的一种微粒.另一种是光的波动说,认为光是某种波.现代物理学认为:在干涉、衍射、偏振这些现象上,光体现了波动性,在涉及能量的问题中,例如黑体辐射、光电效应等问题,光又显示了粒子性^{[2]78}.以康普顿效应为例,“实验证明,高频率的X射线被轻元素的电子散射后,波长随散射角的增加而增大.按照经典的电动力学,电磁波被散射后波长不应该改变,如果把这个过程看做是光子与电子碰撞的过程,则康普顿效应就可以得到完满的解释”^{[1]4},即光和微观粒子都具有波粒二象性^{[1]5[3]84}.但这是一种令人难以接受的说法,粒子就是粒子,波就是波,是两个截然不同的概念.爱因斯坦这样描述这一现象:“好像有时我们必须用一套理论,有时候又必须用另一套理论来描述(这些粒子的行为),有时候又必须两者都用.我们遇

到了一类新的困难,这种困难迫使我们借助两种互相矛盾的观点来描述现实,两种观点单独是无法完全解释光的现象的,但是合在一起便可以”。参与建立量子力学的费曼说:“我可以很轻松地说,没有人理解量子力学”;波尔表达着同样的意思:“假如一个人不为量子论感到困惑,那他就没有明白量子论”。

2.2 不确定性关系问题. 在经典物理学中,可以同时用质点的位置和动量精确地描述运动. 不但如此,如果知道了质点的加速度,还可以预言质点在以后任意时刻的位置和动量,从而描绘它的运动轨迹. 而在单缝衍射实验中,利用数学方法对微观粒子的运动进行分析可知道,如果以 Δx 表示粒子位置的不确定量,以 Δp 表示粒子在 x 方向上的动量的不确定量,那么 $\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ (h 是普朗克常数). 这就是不确定性关系. 不确定性关系告诉我们,如果要更准确地确定粒子的位置,那么动量的测量一定会更不准确. 也就是说,不能用轨迹来描述粒子的运动. [4]42-43

2.3 概率波问题. 在双缝实验中,一个光子通过狭缝后到底落在屏上的哪点呢?对此,1926年德国物理学家玻恩指出:虽然不能肯定某个光子落在哪一点,但由屏上各处明暗不同这个事实可以推知,光子落在各点的概率是不一样的,即光子落在明纹处的概率大,落在暗纹处的概率小. 这就是说光子在空间出现的概率可以通过波动的规律确定. 所以,从光子的概念上看,光波是一种概率波. 对于电子和其他微观粒子,由于同样具有波粒二象性,所以与它们相联系的德布罗意波也是概率波. 也就是说,单个粒子的位置是不确定的,但在某点附近出现的概率的大小可以由波动的规律确定. 对于大量粒子,这种概率分布导致确定的宏观结果. 例如衍射条纹的分布等[4]40-41.

2.4 退相干问题. 即“波函数坍缩效应”,是指原本连续分布的波函数概率幅,在经历“观测”之后的瞬间退变为离散分布于某一特定点的 δ 函数的现象. 通俗

地说,就是相互干涉会因观测而消退.例如在电子双缝干涉实验中,如果不对双缝中的一条缝进行观测,则出现干涉条纹;如果对其中的一条缝进行观测,则不出现干涉条纹^{[3]85}.

3 波动说的缺陷

除黑体辐射、光电效应和康普顿效应外,波动说还有着另外的缺陷.

3.1 以机械波为例,绳上或弹簧上有波传播时,它们的质点发生振动,质点并不随波迁移,即组成介质的一个质点的振动会引起相邻质点的振动.质点的位移等于几列波单独传递时引起位移的矢量和.因此,若介质的密度越大,就意味着相邻的质点越密集,一个质点的振动会更容易引起相邻质点的振动,这也正是波的传播特点:介质的密度越大,传播速度越快,比如声波.光波却恰恰相反.

3.2 任何波动都需要有介质才能传递,比如声音,在真空中就无法传播.而光波则不然,波动说理论建立的时候是认为有以太存在的,随着物理学的发展,麦克耳孙-莫雷实验则证明了以太并不存在^{[3]10},而光波是不需要任何媒介就可以任意地传播的,显然不是我们定义的波和波动.并由此带来波动说最为致命的缺陷:没有了媒介,如何波动,能量如何传递?

4 物质的可细分性的指向和隐变量的指向

4.1 物质的可细分性的指向.

1897年,在关于阴极射线的工作中,物理学家约瑟夫·汤姆生发现了电子以及它的亚原子特性,粉碎了一直以来认为原子不可再分的设想;随着科学的进一步发展,我们认识到光子、电子、质子、中子不是组织物质的不可再分的最基本粒子.

就粒子物理而言,研究对象是粒子.二十世纪六十年代初,实验发现的基本粒子的数目越来越多.原本人们期望基本粒子的研究会给物质世界描绘出一幅很简明的图象,结果却相反.这使人们意识到,这些粒子并不是物质世界的极终本原.基本粒子对它们不是一个合适的名称.于是人们去掉“基本”二字,而把它们简称为粒子^{[2][370][3]198-199}.这进一步指向了物质无限细分的可能性,即粒子的层级性和结构的复合性.这提示我们,同样应该考虑到光量子的层级性和结构的复合性.

“在这 30 年里,人们从实验数据中认识到标准模型并不完备,标准模型只是一个在低能下有效的近似理论,应该还存在一个更高能量、更深层次的物理世界.例如,中微子质量的存在就是对标准模型现有理论的一个破坏;夸克和轻子之间的味对称预示着还有一个更深层次的结构;真空在标准模型中不稳定;暗物质粒子在标准模型中不存在;虽然希格斯粒子赋予所有粒子质量,但其自身质量来源未知,且其质量非同寻常得小;各种对称性破缺的来源未知,幅度大小也不能解释宇宙中‘反物质消失’之谜等”^[5].

2021 年 4 月 7 日,费米实验室公布了他们对缪子反常磁矩测量的最新结果,实验结果比标准模型理论的预言高了 4.2 倍标准差^[6].一年以后,又公布了 W 玻色子质量测量迄今为止最精确的结果,比粒子物理标准模型的理论预言值高了 7 个标准差^[7].一次又一次预言了标准模型语言的可能失败^{[6][7]}.

4.2 隐变量的指向.

4.2.1 隐变量存在的确定性.

因观察者自身原因和受观测手段及科技水平的制约,并不能洞察到全部的客观存在,而在测量的过程中,也难免产生干扰.如,我们知道空气湿度的大小是由空气中的水分子的多少决定的,但仅凭肉眼观测,我们看不到空气中水分子的

存在. 若就玻璃上雾状小水珠的形成而言, 极少的水分子松散地附在玻璃上, 我们肉眼也不能看到. 只有一定密集度的多个水分子聚集在一起, 我们才可以看到. 显然水分子的存在及集结的过程都是隐变量存在的明证. 同时, 这种隐变量还包括借助仪器的可视性. 即光学显微镜乃至电子显微镜也都有可观测到的最小尺度, 而一旦超过相应尺度, 我们依然不会看到. 又如, 我们借助摄像机拍摄飞翔的直升飞机机翼时, 若记录下的每帧间隔的时间是机翼旋转一周所用时间的整数倍时, 我们观看录像则看不到机翼的旋转. 再如, 我们用一个水银温度计可以测出一杯水的温度, 但我们用一个水银温度计测量一滴水的温度却很困难, 这是因为温度计本身对热量的吸收或释放将影响到精确的测量.

4.2.2 量子力学隐变量的指向.

基于隐变量存在的确定性, 我们便能更容易理解量子力学里的隐变量概念.

在量子力学中, 隐变量理论是由物理学家质疑量子力学完备性而提出的. 一些物理学家例如爱因斯坦、德布罗意、薛定谔等人认为量子力学并未完整地描述物理系统的状态, “波函数所描述的无论如何不能是单个体系的状态它所涉及的是许多体系, 从统计力学的意义来说, 就是‘系综’”^{[1]226}. 因此量子力学的背后应该隐藏了一个尚未发现的理论, 可以完整解释物理系统所有可观测量的演化行为, 而避免掉任何不确定性或随机性.

物质无限细分的可能性为揭开量子力学的完备性提供了可能, 而“系综”毫无疑问则指出了从粒子的复合性上解决问题的方向性.

5 基于无限细分和对称现象下的量子形态设想

如果我们认为物质是可以无限细分, 显然我们便可以大胆设想: 我们所谓的光子可能是由更小的我们仪器无法探测到的诸多的微粒构成的, 同时, 因为光子

呈现量子化特征,即一个单元.我们可以推断这些微粒结合在一起的形态像一个分子,或着像星系.因此,尽管一个光量子整体做匀速直线运动,而每个光量子的粒子团则在做圆周运动.

同时,我们还应该看到,自然界中存在着大量的对称,如各种动物的躯体、各种植物的种子都是镜像对称,这说明对称是物质存在的一种基本形式.从另一个角度而言,则意味着在更小的尺度内,可能存在着这种对称形式.事实正是如此:

“对每一种粒子,必定有一种对应种类的反粒子”^[8].在粒子物理学中,1932年由美国物理学家卡尔·安德森在实验中证实了正电子的存在,随后又发现了负质子和自旋方向相反的反中子.“一切粒子均有相应的反粒子”^{[2]373[9]38}.“其中也有一些特例,比如光子的反粒子就是它自己”^{[9]38}把反粒子理解为镜像对称(整体或某些部位)的话,那么光子本身就有镜像对称的特点.

格拉肖说“隐藏在原子内心的,是宇宙结构的秘密”.这一点也不奇怪,因为无论宏观世界还是微观世界,都应该遵守相同的物理规律.我们知道,除了镜像对称,自然界中也存在着中心对称形态或近似的中心对称形态,如带有旋臂的星系即可认为是近似的中心对称形态.

这些形态都指向了量子可能具有的层级结构和对称性.这些也是我们建立光量子模型的依据.

6 基于衍射和干涉的光量子粒子可能性分析

6.1 关于光量子模型 1 的讨论.

结合上述分析,借助水分子的结构,现在建立光量子的理想模型 1,正视图和左视图如图 1,

图 1: 光量子的理想模型 1 的正视图和左视图

Figure 1: Face view and left view of the ideal model of light quantum

1

其中在左视图 B 中:1 区的光粒子做顺时针圆周运动, 2 区的光粒子做逆时针圆周运动, 3 区的光粒子做顺时针圆周运动.

6. 1. 1 衍射产生的原因.

6. 1. 1. 1 以泊松亮斑为例.

若正视图中的光量子向左或向右以光速运动, 有一个面积小于 3 区的圆并和该圆为同心圆的圆形遮挡物, 显然, 1 区和 2 区边缘部位的做圆周运动的光粒子不会被遮挡, 正好绕过圆形遮挡物, 在一定的距离汇聚到圆形遮挡物的中心. 虽然单个粒子不可见, 但这些光粒子汇聚到一处后, 由不可见变得可见.

但为了简便作图, 我们现在仅做 1 区和 2 区的两个粒子运动轨迹的正视投影图, 如图 2; 和 1 区和 2 区的两个粒子运动轨迹的横截面投影图, 如图 3.

图 2: 衍射时 1 区和 2 区两个粒子运动轨迹的正视投影图

Figure 2: Face-projection of the two particle trajectories in zones 1 and 2 during diffraction

图 3: 衍射时 1 区和 2 区两个粒子运动轨迹的横截面投影图. 其中, A 图为两个粒子经过遮挡物前的运动轨迹; B 图为经过遮挡物后的轨迹, 即无变化.

Figure 3: Cross-sectional projection diagram of the two particle motion trajectories in zones 1 and 2 during diffraction. Figure A shows the motion trajectory of the two particles before passing through the occlusion; Figure B shows the trajectory after passing through the occlusion, that is, no change.

6. 1. 1. 2 以单缝衍射实验为例.

再设该模型的单缝或双缝的缝面为镜面.

那么, 则可以认为: 当光量子通过狭缝时, 圆周运动的微小的光粒子会撞到相对于微小的粒子而言宽大的狭缝壁, 这时, 周期性螺旋运动的粒子因碰撞狭缝壁运动发生相应的改变, 衍射因而产生.

我们仅做 3 区两个粒子运动轨迹的正视投影图, 如图 4

图 4: 单缝衍射时 3 区两个粒子运动轨迹的正视投影图

Figure 4: Face projection of the trajectory of two particles in zone 3 during single slit diffraction

在这种模型下, 泊松亮斑四周的圆形光亮的局部也可以认为是周期性螺旋运动的粒子因碰撞圆形遮挡物壁运动发生相应的改变而产生的.

若光粒子两次撞到狭缝壁, 也有衍射产生.

我们做 1、2 区两个粒子运动轨迹的正视投影图, 如图 5

图 5: 单缝衍射时 1 区 2 区两个粒子运动轨迹的正视投影图

Figure 5: Face-facing projection diagram of the motion trajectory of two particles in zone 1 and zone 2 during single slit diffraction

6. 1. 2 干涉产生的原因.

光量子通过狭缝时会发生衍射. 同时, 由于镜像对称的存在, 1 区和 2 区的对称粒子在经过双缝运动轨道相应改变的同时, 还会因此发生碰撞, 从而进一步改变了运动轨道, 这就是干涉产生的原因.

我们现在做 1 区和 2 区的两个粒子运动轨迹的横截面投影图, 如图 6

图 6: 干涉时 1 区和 2 区的两个粒子运动轨迹的横截面投影图. 其中, A 图为经过双缝前的轨迹, B 为经过双缝后不发生碰撞的轨迹, C 图为经过双缝后发生碰撞的轨迹.

Figure 6: Cross-sectional projection diagram of the two particle motion trajectories in zones 1 and 2 during interference. Figure A shows the trajectory before the two-slit, while B is the trajectory without the collision after the two-slit, and Figure C shows the trajectory of the collision after the two-slit.

6.1.3 偏振产生的原因.

通过 6.1.1.2 单缝衍射原因分析我们可知, 周期性螺旋运动的粒子因碰撞狭缝壁运动发生相应的改变, 衍射因而产生. 这显然也可以看做偏振产生的原因.

在检验光是横波的偏振实验中, 如果两个偏振片的透振方向平行, 光可以透过; 如果两个偏振片的透振方向垂直, 光不能透过. 从粒子说的角度则可以认为, 当偏振片的透振方向平行时, 发生衍射的光粒子是上下或左右发生的衍射, 是同一部分光粒子的运动轨迹发生了两次改变, 这两次改变是第一次发生的偏移被第二次发生的偏移所偏移, 因此整体并没有体现出明暗变化. 而当两个偏振片的透振方向垂直时, 发生衍射的光粒子不是同一部分光粒子的运动轨迹发生了两次改变, 由于这两次改变不是第一次发生的偏移被第二次发生的偏移所偏移, 而是左右方向和上下方向的两次偏移, 因此, 会出现光线变暗乃至光不能透过的情形.

6.2 关于光量子模型 2 的讨论.

现在, 借助两条旋臂星系的结构模型, 建立光量子的理想模型 2, 正视图和左视图如图 7.

图 7: 光量子理想模型 2

Figure 7: Optical quantum ideal Model 2

其中, 在左视图 B 中: 1、2、3 区的光粒子团都在做顺时针圆周运动. 4、5、6 区的光粒子团都在做逆时针圆周运动.

显然, 若参照光量子模型 1 的泊松光斑的图例, 将该模型的 3、4 区视为模型 1 的 1、2 区, 同时, 该模型的 1、2、5、6 区的每个小星系的量级小于我们能观测或测量到的量级, 显然, 圆形遮挡物的直径则会小于该模型的长度, 我们则同样能做出与图 2 、图 3 相同的运动轨迹图像.

同理, 也能做出与如图 5 相同的运动轨迹图像.

当然, 光量子理想模型 2 也可能这样, 如图 8.

图 8: 光量子理想模型 2 的另一种形式

Figure 8: Another form of the optical quantum ideal Model 2

以 3、4 区为例, 若进一步细化其结构, 则可有左视图的形态如图 9

图 9: 光量子理想模型 2 中 3、4 区的细化结构

Figure 9: Refined structure of regions 3 and 4 in the optical quantum ideal model 2

其中 3 区的光粒子团 a 做顺时针圆周运动(即公转轨道), 粒子团自身的自转也为顺时针, 4 区的光粒子团 b 做顺时针圆周运动, 自身的自转为逆时针.

显然,若考虑粒子团的自旋角动量和轨道角动量,我们依然可以做出与图 2、图 3、图 5、图 6 相同的运动轨迹图像.

7 上述模型的存在的问题和层级结构的自治性

问题一,在模型 1 中,我们做了 1、2 区两个粒子运动轨迹的正视投影图图 5,以此解释衍射的产生.在图 6 中,我们做 1 区和 2 区的两个粒子运动轨迹的横截面投影图,并以碰撞来解释干涉的产生.显然,若具体就两个粒子而言,要么发生碰撞要么不发生碰撞,不可能发生同时发生两种情况.问题二,以衍射为例,我们分析了单缝的衍射,我们知道,除了单缝衍射外,还有小孔衍射的现象,即,光量子通过小孔时会形成衍射的一圈圈的光环,显然,我们给出的光量子模型通过小孔时不能形成光环,问题三,在模型中,我们限定了镜面要求,显然,我们知道,微观视角的狭缝壁不可能为镜面,尽管这对衍射的形成原理没有影响,但是对干涉而言,则减小了镜像对称的光粒子经过双缝后发生碰撞的可能性.

但是,同时我们还应该看到,利用结构的复合性解决模型中的这些问题并不困难.在图 7 的作图中,我们就曾以 3、4 区为例,进一步细化了其内部结构,从而便于理解干涉的产生.同理,问题一中的两个粒子要么发生碰撞要么不发生碰撞的问题,若我们增加该处粒子的个数,或把该处的粒子设为一部分对称一部分不对称的粒子团,其中的部分粒子发生碰撞,部分粒子不发生碰撞,即碰撞和不碰撞则会同时发生.再如,我们进一步增加这种结构的复合性,如,将光量子模型 1 的 3 区复合到光量子模型 2 的 3、4 区,形成局部左视图如图 1 的左视图,则在没有两次碰撞狭缝壁的情况下能解释衍射的产生.又如问题二,以图 1 为例,我们除了建立一上一下的 1 区、2 区,还可以向各个方向都建立相同的模型,从而解决小孔衍射问题.对于问题三,我们若以更细微的视角查看分子原子,我们知道那是所说的

电子云,而电子云,则从更细微的结构上使干涉衍射成为可能,这就是杨氏双缝干涉实验和菲涅尔双面镜干涉实验结果一致^{[10]56}的原因.也进一步说明了,涅菲尔双面镜实验并不能作为波动说成立的证明.

8 涅菲尔双面镜实验和杨氏双缝实验等价的实验证明

现在的问题是:光反射有两种,镜面反射和漫反射,在我们的认知和经验里,这是不同的反射现象,虽然都可以按法线做图,遵守反射定律,但是,漫反射是粗糙表面的反射,镜面反射则是光滑物体的表面的反射,如何再通过实验验证杨氏双缝干涉实验中的双缝能形成镜面反射呢?

具体方法如下:在一个背面涂上深色的大块毛玻璃上放置一小物体,该物体离毛玻璃边缘 20 公分以上,观察者盯着小物体下方的位置,把视线逐渐降低,当观察者的视线接近毛玻璃的平面时,会看到小物体的镜像,并随着视线越来越接近毛玻璃的平面时,小物体的镜像越来越清晰,如同镜子里的镜像.而杨氏双缝实验中的光线是更接近狭缝壁平面的.如图 10, (该图为遥控器放到毛玻璃茶几上拍摄到的照片),左图 A 为视线较高时的照片,右图 B 为视线较低接近毛玻璃平面时的照片.

图 10:毛玻璃呈现出的镜面反射效果

Figure 10: Mirror reflection effect of the frosted glass

那么,也许还有人会有这样的疑问,如,在实验中,仔细观察我们会发现,是物体在近 20 厘米的毛玻璃上才形成的镜像,杨氏双缝干涉实验中的双缝壁并不具备一定的宽度,该如何理解它会有镜面反射呢?其实,这个问题的答案很简单,多个光子照射到双缝壁即可以人为像单个光子照到狭缝壁的平移展开的面,也可以认为,它的镜面反射不会因为镜面太小导致法线改变,如此而已.

9 光量子粒子可能性的其它现象分析

9.1 不确定型关系的原因分析.

现在,我们也很容易理解不确定性关系,前文我们已经指出“因观察者自身原因或受观测手段及科技水平的制约,并不能洞察到全部的客观存在”“光子可能是由更小的我们的仪器无法探测到的诸多的微粒构成”.以光量子模型 2 为例,当我们借用银河系把银河系的尺度缩小到一个光量子的尺度,虽然宏观客观尺度

下八大行星和太阳相对于整个银河系而言有确定的位置和动量,但是,在光量子尺度下,八大行星和太阳的大小则是等比例缩小的尺度,显然,我们目前不能探测到光量子尺度下的八大行星及太阳的位置和动量.因此,我们并不能用质点的位置和动量描述这些所有的运动和它们的运动轨迹.即:我们能描述的仅仅只是无法描述的许多微小的粒子聚合到被我们观测到的尺度的总情形.

设银河系的直径为 w , 光量子的直径为 x , 地球的直径为 y , 光量子尺度下的地球的直径为 z , 那么,显然,光量子尺度下的地球的直径的公式表达就如此简单:

$$z = \frac{xy}{w} \quad (1)$$

根据不确定关系公式:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \quad (2)$$

其中, Δx 中表示位置的不确定性,即如果确定位置,不确定动量,那么在单缝实验中,单缝的宽度则可以初步认为是光量子的直径,视 Δx 为不发生衍射时的单缝宽度.

公式(1)因此可写作:

$$z = \frac{\Delta xy}{w} \quad (3)$$

已知银河系的直径约为: 9.46×10^{14} 千米,地球直径约为 1.28×10^4 千米,代入公式(3)则可以算出相应的比例系数,即:

$$z = 1.35 \times 10^{-11} \Delta x \quad (4)$$

考虑到光量子有不可观测到的部分,其真实直径应大于 Δx ,因此,也可采取适当调大比例系数求出光量子视角下地球的直径.

显然,即便适当调大比例系数,我们目前的观测手段也不可能得知光量子视角下地球的位置、动量和运动轨迹.

9.2 概率波产生的原因分析.

借用电子通过双缝的图片,如图 11. 图 A 表示 100 多个电子通过双缝后的干涉图样,图 B 图 C 分别表示 3000 多个,70000 多个电子通过双缝后的干涉图样,随着电子数的增加,规则的条纹越来越明显^{[4]41}.

图 11: 不同的电子数通过双缝后的干涉图样

Figure 11: Interference pattern with different electron numbers passing through the two-slit

我们知道,在概率论中,以掷骰子为例,如果有两个骰子,事件 A 表示掷第一个骰子出现奇数点 135,事件 B 表示掷第二个骰子出现偶数点 246,显然,事件 A 与事件 B 不存在相互依赖和相互影响的关系,或者说 A 与 B 相互独立.同时,以 A 表示掷一个骰子出现奇数点,以 B 表示掷一个骰子出现偶数点,显然事件 A 和事件 B 不可能同时发生.现在我们来再看这样的客观事实,在大量重复实验中,观察事件 A 发生的次数,如果在 n 次实验中,A 发生了 m 次,那么我们可以称比值 $\frac{m}{n}$ 为事件 A 在实验中发生的频率,如,掷一枚骰子,观察事件 A 发生的频率,当掷骰子的次数比较小时,频率 $\frac{m}{n}$ 是不稳定的,当投掷骰子次数足够大时,频率 $\frac{m}{n}$ 就会呈现出在 $\frac{1}{2}$ 附近摆动的明显趋势,即 $\frac{m}{n}$ 与 $\frac{1}{2}$ 的偏差很小.

在光的干涉中,要观察到光的相干图像,如何获得相干光是一个重要的问题,利用普通光源获得相干光的方法是把由光源上同一点发的光设法分成两部分,然后再使这两部分叠起来,这样才能满足相干条件而成为相干光.按照我们的光量子模型,即保证了镜像对称.那么,如前文所言:由于镜像对称存在,1区和2区的对称的粒子在经过双缝运动轨道改变的同时,还会因此发生碰撞.那么,在这种碰撞下,组成光量子的光粒子落在屏幕的各个部位概率是不同的,不可观察到的光粒子落到屏幕的各个部位汇聚到一处成为可观察到的亮斑概率也是不同的.如果我们把一个电子看做一个光量子,把一个光量子通过狭缝后的在某点形成可观察到亮斑的实验结果看做事件C,显然,图11中的图A图B图C正是事件C发生了m次随着实验次数n的增加频率 $\frac{m}{n}$ 呈现出在某个数值附近摆动的明显趋势.

爱因斯坦说:“上帝不掷骰子”,这是毋庸置疑的事实.“对于掷骰子,如果我们用几率来预测掷骰子结果,那是由于存在一些随机因素(比如,桌面偶尔的振动),或者我们没有能力去全面考虑掷骰子过程中各种因素(比如,骰子材料的弹性,桌面材料的弹性,骰子和桌面碰撞的角度等).如果我们像那个认真的小量一样,尽量排除偶然因素并细致认真地研究和考虑掷骰子过程中的各种因素,我们是完全可以抛开几率从而准确预测掷骰子的结果”^[1].量子力学中的几率也是如此,也是我们没有能力去考虑每一个粒子的运动轨迹造成的.量子力学中的几率显然符合因果律,只不过,这种因果律相当于经典物理中的多因多果而已.

9.3 退相干的原因分析.

观测双缝干涉实验会影响实验结果,也不难理解,比如:在电子双缝干涉实验中,如果不对双缝中的一条缝进行观测,则出现干涉条纹;如果对其中的一条缝进行观测,则不出现干涉条纹.其原因就是:我们的所谓的观测行为是必须通过仪

器来完成的, 和人眼不同的是, 就如温度计测量一滴水的温度一样, 仪器本身的探测会改变被探测物的状态.

“是否可以用实验来观察微观粒子究竟是如何通过双孔板的?原则上可以设想做这样一个实验. 在邻近双孔处投射一束光横过电子经过的路径. 当电子穿过孔而通过光束时, 它将散射光. 借助于一台显微镜搜集从电子散射来的闪光, 从而可用来确定电子的位置. 但是这样做之后, 将发现接收屏上的干涉条纹完全破坏了. 因为由康普顿效应可知, 当电子散射光子时, 它从光子接收到一个反冲, 电子的动量发生改变, 从而改变了干涉条纹. 也就是说, 电子受到光子的干扰, 加了观察电子如何穿过双孔的装置后, 已经不是原来的电子不受干扰的双孔干涉实验了.” [3]86

就其细节而言, 我们初步可以这样认为: 正是发出的微粒对通过的微粒进行了碰撞, 在利用反冲获取有没有粒子通过的同时, 使镜像对称粒子的对称形态遭到了破坏, 对称粒子不再发生相应的碰撞, 从而出现了观测影响到实验结果的现象.

10 关于贝尔不等式的简单讨论

目前一般认为: 在理论物理学中, 贝尔不等式(Bell's inequality)是一个有关是否存在完备局域隐变量理论的不等式. 实验表明贝尔不等式不成立, 说明不存在关于局域隐变量的物理理论可以复制量子力学的每一个预测. 在经典物理学中, 此一不等式成立. 在量子物理学中, 此一不等式不成立, 即不存在这样的理论, 其数学形式为:

$$|P_{xz} - P_{zy}| \leq 1 + P_{xy} \quad (5)$$

对此,张永德指出:“近40年来,贝尔型理论和实验有不小的进展,但仔细分析还是可以发现,沿这条研究路线(这类判别办法)所做的工作都存在一些共同的局限性:其一,对于检验区分纠缠态与可分离态而言,这些不等式或等式都不是充要的;其二,它们都只限于研究“关联型非定域性”(即“纠缠非定域性”)这一特定类型的空间非定域性;其三,迄今未能对这种“纠缠非定域性”的程度给出普适、定量、完善的刻画方法;其四,迄今未能从理论上给出隐变数究竟存在与否的充要判据;其五,所有工作都回避了量子纠缠非定域性与相对论性定域因果律之间究竟是否协调这个带根本性的疑问。”^{[12]275}

其实,在我们以上的阐述中,从光量子角度已经得出了量子力学是存在隐变量的,完全符合因果律,并且也不用涉及所谓的纠缠态与分离态.但为更容易理解这个问题.我们仍不妨再赘述如下:

我们知道,“EPR佯谬”是爱因斯坦(Einstein A),波多尔斯基(Poldolsky B)和罗森(Rosen N)三人,在1935年合写的《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗》的文章中提出来的,其经戴维·波姆简化后的具体内容为:考虑两个自旋为 $1/2$ 的粒子A和B构成的一个体系,在一定的时刻后,使A和B完全分离,不再相互作用.当观察者测得A自旋的某一分量后,根据角动量守恒,就能确定地预言B在相应EPR佯谬方向上的自旋值.由于测量方向选取的任意性,B自旋在各个方向上的分量应都能确定地预言.所以,根据上述实在性判据,就应当断言B自旋在各个方向上的分量同时具有确定的值,都代表物理实在的要素,并且在测量之前就已存在.

简单地理解EPR佯谬思想,我们可以这样类比,一双鞋子由左和右构成,这是确定的,我们发现一只鞋子是左的时候,自然知道另一只鞋子是右.在这里,我们

不就相关实验展开讨论. 根据光量子模型我们初步可以做出判定, 一个量子有其结构的复合性, 这种复合性是细微而复杂的, 并不是简单的一双鞋子和一只鞋子是左另一只鞋子是右这种关系.

11 光量子粒子模型假说的初步小结

11.1 所有波动说的解释即可以看做是粒子说的解释.

在原粒子说和波动说的历史争论中, 粒子说是比较直观的, 首先它可以很好地解释为什么光总是沿着直线前进, 为什么会严格而经典的反射, 甚至折射现象也可以由粒子流在不同介质里的速度变化而得到解释. 缺陷就是为什么会发生衍射、干涉和偏振现象, 当我们一旦确定粒子的螺旋运动和粒子的镜像对称性, 这些问题则迎刃而解.

现在, 我们完全可以得出这样的结论: 微观粒子的粒子性是基本的, 波动性是微观粒子运动轨迹的刻画, 由于微观粒子小到无法观测到, 因此这种波动性又表现在大量粒子组成的疏密波. 和原微粒说的区别在于, 我们这里的光量子基本模型认为: 一个电子或一个光子是具有的层级结构和镜像对称结构的微粒团. 因此, 尽管现在我们的光学是以波动说为视角, 认为光是横波, 但实质上正是对微粒运动轨迹的刻画. 因此, 所有波动说都是粒子说的解释.

11.2 光量子的多样性.

以光有五种偏振态为例: 1) 线偏振光. 光矢量端点的轨迹为直线, 即光矢量只沿着一个确定的方向振动, 其大小随相位变化、方向不变, 称为线偏振光. 2) 自然光. 又称“天然光”, 不直接显示偏振现象. 3) 部分偏振光, 在垂直于光传播方向的平面上, 含有各种振动方向的光矢量, 但光振动在某一方向更显著. 4) 圆偏振光, 光矢量端点的轨迹为一圆, 即光矢量不断旋转, 其大小不变, 但方向随时间有规律

地变化. 5) 椭圆偏振光, 光矢量端点的轨迹为一椭圆, 即光矢量不断旋转, 其大小、方向随时间有规律的变化^{[10]160-163}. 即体现了光量子的多样性. 当然, 更严格地说, 自然光可看做多个线偏振光的光量子, 部分偏振光可看做自然光和线偏振光的混合, 但是, 若仅就线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光而言, 则初步可以认为, 是光量子表现出的多样性. 同时, 圆偏振光和椭圆偏振光又分为右旋和左旋, 也可以初步认为是光量子呈现出的多样性形式.

其实, 不必考察光的五种偏振态, 我们仅从不同的可见光的波长分析, 则完全可以得出结论, 光量子具有多样性.

11.3 光量子是物质的一种形式.

$E = mc^2$ 是爱因斯坦给出的质能公式, 现在, 我们已经确定了光量子的粒子性. 显然, 光量子是物质. 这一点也不难理解, 就如我们已经认定场是物质, 就如我们已经认定的微观世界的物质均体现出了波粒二象性. 光量子是一份份的, 这也一点不难理解, 就如星系是一份份的, 分子或原子是一份份的. 但同时我们要注意, 并不是我们现在界定的所有的能量都是物质, 也并不是我们认为的所有的场都存在和我们已经认识到了所有的场, 该问题及爱因斯坦质能公式及其他问题我们将在以后的文章中再做探讨.

结 语

量子力学是一种唯象理论, 这是不争的事实; 唯象理论是知其然不知其所以然的理论, 这是所有懂得“唯象”这两个字含义的人的共识; “相对论和量子力学是哪一种更广泛理论的特殊情况, 我们现在还不知道”^[13], 这是我们高中时期物理课本给出的谜题. 尽管我们的模型是简单的甚至是粗糙的轮廓性的, 尽管该模型的进一步阐释还会遇到这样那样的困难, 尽管量子力学乃至微观世界仍有太多的问题

等待破解.但该模型的轮廓性才有利于更多的人了解这种阐释,我们已经从光量子角度初步解决了量子力学理解困难的问题,并由此建立了微观世界和宏观世界的联系.这无疑是一种新的视角,无疑是试着把量子力学理论纳入经典物理(关于经典力学的修正和相对论究竟属于哪种更广泛的理论问题^{[14][15]}在此不再赘述)的开端,无疑是一种物理理论统一的新的尝试.在《超越时空》一书中,加来道雄曾引用霍金的话,谈论理论统一,并写下自己人生的体悟,现在,让我把这些话一起放在这里:

宇宙学家霍金谈到过在本世纪内解决统一问题.就必需向最广泛可能的听众解释构成物理学基础的基本物理绘景,他雄辩地写道:

如果我们的确发现了一个完备理论,那么它在主要原则上最终应当被所有人而不仅仅被少数几个科学家所理解.接着,我们所有哲学家、科学家还有普通人都将参加我们和宇宙为什么存在这个问题的讨论.如果我们找到了这个问题的答案,那么它将是人类理性的最终胜利——因为从此以后我们将了解上帝的心智.

有些人通过个人所得、个人关系或者个人经历寻求生命的意义.然而,在我看来,有幸得到能领悟自然之最终奥秘的智慧,才赋予生命充分的意义^[16].

致谢 感谢_____对论文的讨论指正和审稿人的审稿

参考文献:

- [1] 周世勋,陈灏.量子力学教程[M].北京:高等教育出版社.2009:4,225,226
- [2] 褚圣麟.原子物理学[M].北京:高等教育出版社.1979:78,370,373
- [3] 陈熙谋.近代物理[M].北京:北京大学出版社.2011:10,84,85,86,198-199
- [4] 人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.普通高中

- 课程标准试验教科书·物理, 选修3-5[M]. 北京:人民教育出版社. 2010:40-41, 42-43
- [5] 王贻芳. 探究物质最深层次的物理规律:中国粒子物理发展规划的思考[J]. 科技导报, 2021, 39(3): 52-58.
<http://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2021.03.003>
- [6] 李亮. 缪子反常磁矩的精确测量预示存在新物理[J]. 科技导报, 2022, 40(6): 6-11.
<http://www.kjdb.org/CN/10.3981/j.issn.1000-7857.2022.06.001>
- [7] T. AALTONEN, S. AMERIO, D. AMIDEI..... .High-precision measurement of the W boson mass with the CDF II detector. SCIENCE 7 Apr 2022 Vol 376, Issue 6589 pp. 170-176
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1781>
- [8] 理查德·费曼, S·温伯格. (李培廉译). 从反粒子到最终定律[M]. 长沙:湖南科技出版社. 2003:50
- [9] 陆琰, 罗辽福复. 物质探微:从电子到夸克. [M]. 北京:科学出版社. 2005:38
- [10] 钟锡华, 陈熙谋. 光学[M]. 北京:北京大学出版社. 2011:56, 160-163
- [11] 吴飙. 简明量子力学[M]. 北京:北京大学出版社. 2020:137
- [12] 张永德. 量子菜根谭:量子理论专题分析[M]. 北京:清华大学出版社. 2012:275
- [13] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 必修2[M]. 北京:人民教育出版社. 2006:47
- [14] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算[DB/OL].

(2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEtI33S>

[15] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正 (修订稿) [DB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BglUsxEtUVBH>

[16] 加来道雄. (刘玉玺, 曹志良译). 超越时空 [M]. 上海: 上海科技教育出版社. 2006: 389-390

注: 该文据原论文

张一阳, 张西震. 光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析 [DB/OL].

(2022-11-02). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=xxzkMoQB648mwVPknxGg>
修订.

A basic analysis of the possibility of optical quantum "wave-particle duality" particles

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾†

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

Is light a particle or a wave? Or is it really a wave-particle duality? Can we understand the quantum mechanics of the phenomenological theory?

But instead, agreeing with the concept that matter can be subdivided infinitely, we can conclude that quantum light may be particle. This paper analyzes the defects of the quantum mechanical theory and the possibility of hidden variables and ensemble, combining with the antiparticle and symmetry, with light quantum hierarchy and structural composite as the breakthrough point, illustrates the cause of interference, diffraction, polarization, and explains the cause of uncertainty, probability wave and decoherence, and indicates the causality of quantum mechanics. This hypothesis preliminarily incorporates the physical laws of the micro world into the physical laws of the macro world, in order to try to open up another possible path of theoretical unification.

Keywords: wave-particle duality; Particle properties; hidden variables; antiparticles; causal laws;

PACS: 03.65.-w ;05.30.Ch; 42.50.-p; 75.10.Jm